

УДК: 332

ORCID ID: 0009-0008-4513-5183

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Кравченко Александр Николаевич

канд.экон.наук, старший научный сотрудник зав. отделом исследований проблем развития научно-методологических основ регулирования оценочной и риелторской деятельности Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активам Республики Узбекистан, г. Ташкент,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288564>

***Аннотация.** В тезисах дан анализ существующей практики оценки стоимости ценных бумаг, а также рассмотрены вопросы по дальнейшему совершенствованию необходимых нормативно-правовых актов и методических указаний по оценке рыночной стоимости ценных бумаг, в объеме, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.*

***Ключевые слова:** Ценные бумаги, фондовый рынок, рыночная стоимость, оценка бизнеса, доходность, надежность, ликвидность, инвестор, стандарты оценки, подходы и методы оценки, методика, качество оценочных услуг.*

Оценка стоимости ценных бумаг представляет собой упорядоченный, целенаправленный процесс определения величины рыночной стоимости ценной бумаги в денежном выражении, с учетом влияющих на нее факторов.

К основным факторам относятся: финансовое положение и статус эмитента, цель и права инвестора, срок до погашения, доходность, ликвидность, надежность, показатели фондового рынка на момент оценки.

В конкретный момент времени для конкретного инвестора наибольшую ценность представляют те ценные бумаги, которые в наибольшей степени отвечают его инвестиционным целям:

доходность - инвестор отдает предпочтение рискованным, но доходным бумагам;

надежность - выбор инвестора падет на низкодоходные, но надежные ценные бумаги, например, государственные облигации;

ликвидность – инвестор заинтересован в приобретении ценных бумаг, которые легко и быстро могут быть проданы на бирже с минимальной потерей стоимости.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 01 июля 2019 года №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием», которым было поручено Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан до 1 декабря 2019 года принять меры по утверждению единых национальных стандартов оценки объектов, независимо от

формы собственности, на основе принципов международных стандартов оценки с учетом лучших зарубежных практик.

Во исполнение данного постановления Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан с привлечением международных консультантов, профессиональных общественных объединений оценочных организаций, ведущих специалистов республики в области оценочной деятельности, был разработан «Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан» в новой редакции, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28 декабря 2023 года, регистрационный № 3487. Это позволило обеспечить единообразное применение в нашей стране основных принципов, терминов, определений, видов стоимости, использование подходов и методов оценки, составление итогового отчета по оценке различных материальных и нематериальных объектов, независимо от форм собственности.

Методология оценки акций и долей участия в бизнесе приведены в (НСО № 9) Оценка стоимости бизнеса и прав на участие в бизнесе «Единых национальных стандартов оценки Республики Узбекистан», а также в приложении №4 Методика к Национальному стандарту оценки «Оценка стоимости бизнеса и прав на участие в бизнесе» (НСО № 9)

В данном нормативном документе указано, что оценка стоимости простых акций должна производиться с использованием сравнительного, доходного и затратного подходов.

При оценке стоимости сравнительным подходом применяются:
метод рынка капитала - анализ рыночных цен аналогичных акций;
метод сделок - анализ информации о купле-продаже акций;
метод прямой капитализации, на основе котировки акций.

При оценке стоимости доходным подходом применяются:
метод дисконтирования денежных потоков;
метод капитализации дохода.

При оценке стоимости бизнеса затратным подходом применяются:
метод чистых активов;
метод ликвидационной стоимости.

В действующих Единых национальных стандартах оценки имущества Республики Узбекистан не прописана методика оценки рыночной стоимости привилегированных акций. Привилегированные акции имеют фиксированный дивиденд, который означает, что их стоимость определяется дисконтирования каждого из этих платежей к текущему дню.

На наш взгляд необходимо внести изменения в (НСО № 9) Оценка стоимости бизнеса и права на участие в бизнесе «Единых национальных стандартов оценки Республики Узбекистан», в части определения стоимости привилегированных акций.

Многие вопросы и аспекты оценки стоимости различных типов ценных бумаг в данном стандарте не приводятся, В этой связи назрела необходимость разработки специального стандарта по оценке стоимости ценных бумаг.

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан ст. 96 Ценными бумагами являются документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и

обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их представлении.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» к ценным бумагам относятся: облигация, депозитный и сберегательный сертификаты, вексель, чек, акция, корпоративные облигации, опцион эмитента, фьючерс на ценные бумаги и др.

Ценные бумаги оцениваются в целях купли-продажи; внесения в уставный фонд, эмиссии, залога, в случае ликвидации компании-эмитента или компании-инвестора, в случаях слияния, поглощения, реструктуризации и др.

Процедура оценки стоимости ценных бумаг представляет собой ряд взаимосвязанных этапов.

На первом этапе так же, как и при оценке бизнеса в целом, оценщик определяет цель оценки, изучает уставные документы компании эмитента, саму ценную бумагу, являющуюся объектом оценки, условия ее выпуска.

Второй этап предполагает определение места оцениваемой бумаги в классификаторе ценных бумаг, что поможет определить общие закономерности оценки и ее особенности, обусловленные спецификой оцениваемого объекта.

На третьем этапе оценщик формирует информационную базу и выбирает методы оценки. Особое значение в информационной базе занимает нормативно-законодательный блок, так как выпуск, обращение и погашение ценных бумаг, а также деятельность эмитента, инвестора и других участников фондового рынка строго регламентируются и контролируются специальными государственными органами.

Одной из наиболее важных переменных, влияющих на стоимость ценной бумаги является ее ликвидность.

Ликвидность – способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращенной в денежные средства без существенных потерь для держателей. Исходя из этого, скидка за недостаточную ликвидность определяется как величина или доля (в %), на которую уменьшается стоимость оцениваемого актива. Высокая ликвидность увеличивает стоимость ценной бумаги, низкая – снижает по сравнению со стоимостью аналогичных, но легко реализуемых ценных бумаг.

Выделяют две группы факторов, влияющих на ликвидность ценной бумаги.

Первая группа факторов включает:

низкие дивиденды или невозможность их выплаты;
неблагоприятные перспективы продажи акций предприятия или его самого;
ограничения на операции с акциями (законодательные ограничения свободной продажи акций закрытых предприятий).

Ко второй группе факторов относятся:

возможность свободной продажи акций или самого предприятия;
высокие выплаты дивидендов.

Пригодность к быстрой реализации (ликвидность) определенно повышает стоимость ценных бумаг и, напротив, отсутствие ликвидности снижает их стоимость, по сравнению с сопоставимыми, однако, высоколиквидными активами. Другими словами, рынок выплачивает премию за ликвидность и снижает цену при ее отсутствии.

Влияние ликвидности может быть учтено одним из трех способов:

увеличением ставки дисконта с тем, чтобы она учитывала недостатки, связанные с неликвидностью;

скидка на неликвидность может быть определена отдельно;

скидка на ликвидность может быть учтена в процессе корректировки на риски инвестирования.

Скидка за отсутствие ликвидности может быть определена на основе статистической информации.

Разработка специального стандарта и методики оценки стоимости ценных бумаг в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством, позволит значительно повысить качество оказываемых оценочных услуг и, в конечном счете, улучшить инвестиционную привлекательность нашей страны,

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан;
2. Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» от 22.07.2008 г. № ЗРУ-163;
3. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» от 19 августа 1999 г. №811-1;
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.07.2019г. №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием;
5. Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан (от 30.12.2023 г. Регистрационный № 3487);
6. Международные стандарты оценки (МСО). Редакция 2022 г. Москва, перевод РОО;